

UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE
UDRUŽENJE PEDIJATARA NIŠ
AKTIV PEDIJATRIJSKE SEKCIJE SLD NIŠ

**50. PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

Niš, 30. septembar – 2. oktobar 2021. godine.
Medicinski fakultet u Nišu

Uvodno predavanje

ENDOKRINE HIPERTENZIJE

Vorgučin I.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

Povišen krvni pritisak kod dece se definiše kao prosečan sistolni krvni pritisak i/ili dijastolni krvni pritisak ≥ 95 p za uzrast, pol i telesnu visinu. Endokrini uzroci povišenog krvnog pritiska su retki kod dece i skrining na endokrine hipertenzije treba sprovesti tek nakon isključivanja bubrežnih i renovaskularnih uzroka.

Uzroci endokrinih hipertenzija kod dece:

- | | |
|---|--|
| - Nizak renin/povišeni mineralokortikoidi | - Adrenokortikalni tumori |
| Kongenitalna nadbubrežna hiperplazija (KNH) | Adrenomedularni tumori |
| KNH usled nedostatka 11β - hidroksilaze | Feohromocitom |
| KNH usled nedostatka 17α - hidroksilaze | Neuroblastom |
| Hiperaldosteronizam supresibilan na glukokortikoide | |
| Familijarni hiperaldosteronizam tip 1 | |
| Gordonov sindrom | - Lekovi |
| Liddleov sindrom | Glukokortikoidi |
| Generalizovana rezistencija na glukokortikoide | Oralni kontraceptivi |
| Cushingov sindrom | |
| - Retki uzroci | - Endokrina bolest povezana sa primarnom hipertenzijom |
| Hipertireoidizam | Gojaznost |
| Hiperparatireoidizam | Sindrom policističnih ovarijuma (PCOS) |
| Hipervitaminoza D | |

Povišen krvni pritisak povezan sa niskim nivoom renina se često viđa kod dece i može biti posledica različitih genetskih uzroka koji dovode do povišenja nivoa i/ili dejstva mineralokortikoida.

Kongenitalna nadbubrežna hiperplazija usled nedostatka 11β - hidroksilaze

Nedostatak 11β - hidroksilaze je drugi najčešći oblik kongenitalne nadbubrežne hiperplazije (KNH) koji se javlja kod oko 11% slučajeva svih KNH i uslovljen je mutacijom CYP11B1 gena na hromozomu 8q22. Enzim 11β -hidroksilaza pretvara deoksikortikosteron (DOC) u kortikosteron, a deoksikortizol u kortizol. Kada nedostaje enzim, pretvaranje je smanjeno, što dovodi do povećanog lučenja adrenokortikotropnog hormona (ACTH) i nakupljanja prekursora proksimalno od bloka i posledično skretanje u sintezu androgena. DOC i deoksikortizol se nakupljaju i mineralokortikoidnim dejstvima dovode do zadržavanja natrijuma, izlučivanja kalijuma, povećanja intravaskularnog volumena i posledičnog povišenja krvnog pritiska. Bolest se može javiti u klasičnom i neklasičnom obliku u zavisnosti od količine prisutne enzimске aktivnosti. Klasičan oblik se prezentuje sa ambivalentnim genitalom, povišenim krvnim pritiskom, hiperpigmentacijama i hipokalemijom, dok neklasični oblici mogu biti ispoljeni pojavom hirzutizma, akni, neredovnim menstrualnim ciklusima, PCOS i povišenim krvnim pritiskom. U laboratorijskim nalazima je povišen deoksikortizol, DOC uz lako povišenje 17OH progesterona, androstenediona i testosterona uz smanjenu koncentraciju renina. Synacthen testom se mogu dobiti povišene vrednosti deoksikortizola i DOC. Terapija je hidrokortizonom u dozi 15mg/m².

Kongenitalna nadbubrežna hiperparazija usled nedostatka 17 α - hidrokstilaze
Nedostatak 17 α - hidrokstilaze se javlja kod manje od 1% svih slučajeva KNH i nastaje usled mutacija gena CYP17A1 na hromozomu 10q24.3. Enzim 17 α - hidrokstilaza pretvara pregnenolon i progesteron u 17OH pregnenolon, odnosno 17OH progesteron i usled kod nedostatka enzima, 17 deoksisteroidi se proizvode u višku što dovodi do povećanih serumskih koncentracija DOC i kortikosterona koji imaju mineralokortikoidnu aktivnost i klinički se javlja povišen krvni pritisak i hipokalemija. Laboratorijska potvrda podrazumeva povišene nivoe 17 deoksisteroida, poput progesterona, pregnenolona, DOC i kortikosterona u plazmi. Sinteza polnih hormona je nedovoljna pa su obolela muška deca nekompletno virilizovana a ženske osobe imaju primarni hipogonadizam. Terapija obuhvata davanje glikokortikoida i supstituciju polnih hormona u periodu puberteta.

Hiperaldosteronizam supresibilan glikokortikoidima

Ovo je autosomno recesivni poremećaj uzrokovan nedostatkom enzima 11 β - hidroksteroidehidrogenaze 2 (11 β HSD 2) koji je kodiran genom na hromozomu 16q22. Stanje se prezenjuje sa povišenim krvnim pritiskom, niskim reninom, hipokalemijom uz pogoršanje sa davanjem ACTH i glikokortikoida. Deca sa ovim stanjem u neonatalnom periodu slabo napreduju, imaju povišen krvni pritisak, poliuriju, polidipsiju i mogu imati pogoršanja u vidu hipertenzivnih kriza, moždanog insulta i srčanog zastoja. Lečenje je davanjem spironolaktona, tiazidnim diureticima, smanjenje natrijuma u ishrani uz dodatak kalijuma.

Familijarni hiperaldosteronizam tip 1

Familijarni hiperaldosteronizam tip 1 je autosomno dominantno stanje uzrokovano nasleđivanjem gena za aldosteron sintazu i klinički se ispoljava sa povišenim krvnim pritiskom sa ranim početkom. Postoji rizik od razvoja hipertrofije leve komore srca, kardiovaskularnih događaja i fatalnih cerebralnih krvarenja zbog ruptura intrakranijalnih aneurizmi. Lečenje je glikokortikoidima koji dovode do redukcije kliničkih i biohemijskih karaktersitika.

Gordonov sindrom

Gordonov sindrom je autosomno dominantni nasledni sindrom koji karakteriše hiperkalemija, hiperkloremična acidoza, povišen krvni pritisak, nizak rast, nedovoljan mentalni razvoj i mišićna slabost. Terapija je ishrana sa ograničenim unosom soli a kod pacijenata koji ne reaguju na ograničenje unosa se uvode tiazidni diuretici.

Liddleov sindrom

Liddleov sindrom je redak autosomno dominantni sindrom koji nastaje usled mutacija beta i gama podjedinica epitelnog natrijumskog kanala bubrežnih tubula oseljivih na amiloid, što dovodi do zadržavanja natrijuma, povišenog krvnog pritiska, kalijureze i hipokalemije. Terapija izbora je amilorid i tiamteren.

Generalizovana rezistencija na glikokortikoide

Generalizovana rezistencija na glikokortikoide je retko stanje uzrokovano rezistencijom na delovanje kortizola usled mutacije u glikokortikoidnim receptorima što dovodi do visokog nivoa ACTH i kasnije visokog nivoa kortizola. Pacijenti nemaju klinička obeležja Cushingovog sindroma, ali imaju povišen krvni pritisak, hipokalemiju i alkalozu i znake viška androgena. Lečenje je malim dozama deksametazona.

Cushingov sindrom

Cushingov sindrom je posledica visokih koncentracija kortizola i može biti jatrogenog porekla ili je posledica endogene hipersekrecije kortizola usled adrenalnog tumora, hipersekrecije ACTH iz hipofize (Cushingova bolest) ili retko ektoična sekrecija ACTH tumora druge lokalizacije. Patogeneza

povišenog krvnog pritiska u Cushingovom sindromu obuhvata povišene kortizolemije njem soli i vode, uloga vazopresina angiotenzina II, arginin vazopresina (AVP), endotelne vazodilatatora azotnog oksida uz povećan oksidativni stres usled slobodnih radikala obuhvata centralnu gojaznost, facies lunata, buffalo hump, pletora, nizak rast, povišen maljavosti, akne, povišen krvni pritisak i lividne strije po trupu. Dijagnoza se postavlja njem povišenih nivoa kortizolemija, gubitak cirkadijalnog ritma lučenja kortizola, povišena koncentracija slobodnog kortizola u urinu, povišen kortizol pljuvače i nesuprimirana serumskog kortizola nakon primene deksametazona. Potrebno je uraditi kompjuterizovanu CT) ili magnetsnu rezonanciju (MR) radi lokalizacije tumorskih promena. Lečenje je sekcija lezije hipofize ili nadbubrežne žlezde. Lekovi koji inhibišu adrenalnu steroidograpon, ketokonazol) obično se koriste preoperativno u cilju normalizacije nivoa kortizolnija peroperativnog morbiditeta i mortaliteta.

Primarni aldosteronizam

Najčešći uzroci primarnog aldosteronizma su unilateralni aldosteron sekretujući adenoma mikronodularna adrenokortikalna hiperplazija i opisani glikokortikoid supresibilni hipnizam. Bolest se otkriva na osnovu prisutnog značajno povišenog krvnog pritiska i hipovolemija su niski dok je koncentracija aldosterona visoka, odnos renin/aldosteron < je hiturška.

Feohromocitom

Feohromocitom luči kateholamine i potiče iz hromafinnih ćelija najčešće adrenalne može razviti i duž abdominalnog simpatičkog lanca. Najčešće se otkriva u uzrastu iz godina kod pacijenata sa dugotrajno povišenim krvnim pritiskom ili u u okviru poroc (25%). Kod dece može do 30% učestalosti biti pojava obostranog, ekstra nad malignog feohromocitoma. Sistolni krvni pritisak se kreće u rasponu 180–260 mmHg 120–210 mmHg i hipertenzija je paroksizmalna. U početku su napadi rečki, a zatim češći i na kraju prelaze u stanje kontinuirane hipertenzije. Tokom napada bolesnici se vobolju, lupanje srca, abdominalni bol, zujanje u ušima, bleđi su, povraćaju i znoje se. pertenzivne encefalopatije mogu nastati konvulzije i drugi neurološki poremećaji. Dijastavlja merenjem 24-časovnih frakcionisanih metanefrina u urinu ili metanefrina i normplazmi. Povećana je ekskrecija vanilmandelinske kiseline (VMA), glavno metabolite norepinefrina. Većina tumora u predelu adrenalnih žlezda se otkriva ultrasonografijom zovanom tomografijom (CT) ili magnetsnom rezonancijom (MR), a ekstra-adrenalni tumenzija scintigrafijom sa ¹³¹I-metajodobenziguaničinom (MIBG). Mutacije RET proto-hromozomu 10q11.2 se nalaze u porodicama sa multiplom endokrinom neoplazijom MIEN-2B, a u Hippel-Lindauovom sindromu mutacije tumorskog supresorskog gena na 3p25-26. Preoperativna priprema zahteva α - i β -adrenergičku blokadu, ekspanziju v tokom operacije u cilju prevencije naglog pada krvnog pritiska tokom operacije. Operat podrazumeva laparoskopsku ili otvorenu adrenaletomiju.

Sindrom policističnih ovarijuma (PCOS)

Povišen krvni pritisak kod adolescentkinja sa PCOS je uslovljen gojaznošću, hiperpovećanom simpatičkom aktivnošću i hiperandrogenizmom.

Literatura

1. Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al. Subcommittee on Screening and Management of High Blood Pressure in Children. Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents. *Pediatrics*. 2017; 140:e20171904.
2. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in adolescents and children. *Pediatrics*. 2004;114(Suppl 2):555-76.
3. Rolim AL, Lindsey SC, Kunii IS, Fujikawa AM, Soares FA, Chiamolera MI, et al. Ion channelopathies in endocrinology: Recent genetic findings and pathophysiological insights. *Arq Bras Endocrinol Metabol*. 2010;54:673-81.
4. Bahvani N. Pediatric endocrine hypertension. *Indian J Endocrinol Metab*. 2011;15 (Suppl4) S361-S366.
5. Dluhy RG, Anderson B, Harlin B, Ingelfinger J, Lifton R. Glucocorticoid remediable aldosteronism is associated with severe hypertension in early childhood. *J Pediatr*. 2001;138:715-20.
6. Sharma ST, Nieman LK, Feelders RA. Cushing's syndrome: epidemiology and developments in disease management. *Clin Epidemiol*. 2015;7:281-293.
7. Lodish MB, Sinaii N, Patronas N, et al. Blood pressure in pediatric patients with Cushing syndrome. *J Clin Endocrinol Metab*. 2009;94(6):2002-2008.
8. Bholah R, Bunchman TE. Review of Pediatric Pheochromocytoma and Paraganglioma. *Front Pediatr*. 2017;5:155.